

ARCHITECTURE

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Тугай О.А.

д.т.н, професор

ORCID 0000-0001-6255-3119

Ковтун М.О.

Аспірант

ORCID 0009-0000-2303-2169

Київський національний університет будівництва і архітектури

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FUNCTIONAL SPECIALIZATION IN TECHNICAL SUPERVISION UNDER THE CONDITIONS OF CONSTRUCTION DIGITALIZATION

Tugaj O.

doctor of technical sciences, professor

ORCID 0000-0001-6255-3119

Kovtun M.

PhD student

ORCID 0009-0000-2303-2169

Kyiv National University of Construction and Architecture

Анотація

У статті здійснено комплексне наукове обґрунтування необхідності трансформації системи технічного нагляду в Україні в умовах масштабної післявоєнної відбудови. Авторами доведено, що традиційна модель «універсального» інженера технічного нагляду не відповідає зростаючій технологічній складності об'єктів будівництва, що призводить до фрагментарності контролю та підвищення ризиків виникнення прихованих дефектів. У роботі запропоновано перехід до матричної моделі функціональної спеціалізації, яка базується на розподілі обов'язків між профільними інженерами технічного нагляду за трьома стратегічними векторами: конструктивної безпеки та надійності споруд, інженерних мереж та санітарно-технічних систем, а також енергетичної ефективності та комплексних систем автоматизації.

Особливу увагу приділено організаційно-технологічній взаємодії спеціалізованих груп із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У межах дослідження сформульовано концепцію впровадження багаторівневих протоколів доступу, що дозволяє забезпечити персональну відповідальність кожного фахівця за верифікацію даних у межах його професійної компетенції. Визначено роль допоміжного персоналу у забезпеченні безперервності формування «цифрового двійника» достовірними первинними даними. Результати дослідження підтверджують, що впровадження спеціалізованого підходу дозволяє суттєво підвищити якість верифікації спеціальних видів робіт та гарантувати відповідність фактичних параметрів безпеки складних інженерних систем проектним значенням, що є критично важливим для відновлення промислової та критичної інфраструктури України.

Abstract

The article provides a comprehensive scientific justification for the necessity of transforming the technical supervision system in Ukraine amidst large-scale post-war reconstruction. The authors demonstrate that the traditional "universal" model of a technical supervision engineer no longer meets the increasing technological complexity of construction projects, leading to fragmented control and higher risks of latent defects. The study proposes a transition to a matrix model of functional specialization based on the distribution of responsibilities among specialized technical supervision engineers across three strategic vectors: structural safety and reliability, engineering networks and sanitary systems, and energy efficiency and integrated automation systems.

Particular attention is paid to the organizational and technological interaction of specialized groups with the Unified State Electronic System in the Construction Sector (USESCS). Within the research, the concept of implementing multi-level access protocols is formulated, ensuring the personal responsibility of each specialist for data verification within their professional competence. The role of support staff in ensuring the continuity of "digital twin" formation with reliable primary data is defined. The research results confirm that implementing a specialized approach significantly improves the quality of verification for specialized types of work and guarantees the compliance of actual safety parameters of complex engineering systems with design values, which is critically important for the restoration of Ukraine's industrial and critical infrastructure.

Ключові слова: технічний нагляд, спеціалізація інженерів технічного нагляду, матрична модель управління, конструктивна надійність, інженерні системи, автоматизація будівництва, енергоефективність, управління якістю, цифровізація будівництва.

Keywords: Technical supervision, specialization of technical supervision engineers, matrix management model, structural reliability, engineering systems, building automation, energy efficiency, quality management, digitalization of construction.

Постановка проблеми

Сьогодні будівельна галузь України постає перед подвійним викликом: необхідністю масштабного відновлення зруйнованої інфраструктури та одночасним впровадженням сучасних інтелектуальних систем. Сучасні будівельні об'єкти від житлових комплексів до складних промислових підприємств перетворилися на високотехнологічні системи. У них надійна архітектура поєднується з автоматизованим управлінням, енергоефективністю та складними системами безпеки.

Проте існуюча нормативно-правова та організаційна модель технічного нагляду залишається жорстко обмеженою «універсальним» підходом. Згідно з поточною практикою, один сертифікований інженер з технічного нагляду делегується для контролю всього спектру будівельних робіт – від земляних до монтажу та пусконаладження складних мікропроцесорних систем автоматизації чи пожежогасіння. Слід зауважити, що дорожня галузь України вже зробила крок до подолання цієї універсальності, запровадивши спеціалізований технічний нагляд, що враховує специфіку лінійних об'єктів та дорожнього будівництва. Однак у сфері цивільного та промислового будівництва підхід до технічного нагляду залишається уніфікованим, без належної функціональної спеціалізації фахівців. При цьому, обсяг нормативної інформації для різних видів будівельних робіт настільки великий, що один фахівець фізично не здатний володіти глибокою експертизою в кожному сегменті. Це призводить до поверхневого контролю складних вузлів, що робить саму процедуру здійснення технічного нагляду формальною та підвищує ризик відмови складних інженерних систем, що особливо критично для об'єктів із високим рівнем автоматизації.

Таким чином, виникає гостра науково-практична потреба у розробці та обґрунтуванні моделі професійної спеціалізації технічного нагляду. Необхідно перейти від лінійної структури контролю до матричної, де за кожним технологічним кластером закріплений фахівець відповідного профілю.

Аналіз останніх досліджень

Аналіз вітчизняних праць свідчить, що більшість авторів фокусуються на загальних аспектах цифровізації та правового регулювання галузі. Зокрема, досліджуються механізми взаємодії учасників будівництва в межах електронних систем та питання юридичної відповідальності інженерів [1,2]. Проте проблема професійної спеціалізації фахівців як інструменту управління якістю залишається недостатньо висвітленою.

Сучасні закордонні дослідження все частіше розглядають технагляд як складну мультидисциплінарну систему, де саме функціональна спеціалізація є ключем до забезпечення якості. Так, у праці [3] технагляд визначається як спеціалізована функція, що потребує інтегрованої співпраці різних інженерних дисциплін, зокрема через необхідність

глибокої експертизи в межах структурного інжинірингу (нагляд за фундаментами, каркасами тощо). Крім того, у межах концепції «Industry 4.0» автори видання [4] пропонують стратегічні «дорожні карти» впровадження цифрових технологій для підвищення ефективності нагляду.

Особливої уваги потребує вивчення передового міжнародного досвіду, закріпленого, зокрема, у Міжнародному будівельному кодексі (International Building Code, IBC) [5], вказує на те, що світова практика вже давно базується на принципі диференційованого контролю. Відповідно до положень IBC, проведення спеціальних інспекцій (Special Inspections) довіряється виключно фахівцям, які підтвердили свою компетентність у конкретних вузькоспеціалізованих галузях: від контролю сталевих та бетонних конструкцій до перевірки складних механічних та електричних компонентів. Такий підхід прямо суперечить існуючій в Україні практиці універсального технічного нагляду і підтверджує, що для забезпечення надійності складних об'єктів необхідне залучення фахівців з відповідною вузькою сертифікацією для кожного типу робіт.

Мета досліджень

Обґрунтувати та розробити організаційно-технологічну модель спеціалізованого технічного нагляду, яка відповідає сучасним викликам відновлення промислової та цивільної інфраструктури України.

Методика досліджень

Методологія дослідження базується на застосуванні системного підходу до аналізу організаційної структури управління якістю в будівництві. Основу наукового пошуку становить метод організаційного моделювання, за допомогою якого обґрунтовано перехід від лінійної до матричної структури підпорядкування персоналу технічного нагляду. Це дозволило розробити модель функціонального розділення компетенцій залежно від технологічної складності об'єкта.

Виклад основного матеріалу

Сучасне будівництво, особливо в контексті відновлення зруйнованої промислової інфраструктури, вимагає контролю за декількома різними технологічними процесами одночасно. Традиційна модель, де один інженер здійснює нагляд за всіма розділами проекту, створює ситуацію, за якої увага фахівця розпоршується між загальнобудівельними роботами та високотехнологічним обладнанням.

Вирішення цієї проблеми лежить у площині впровадження моделі функціональної спеціалізації, яка передбачає розчленування загального процесу нагляду на три автономні, але взаємопов'язані вектори: конструктивний, інженерний та енерго-автоматичний (Таблиця 1). Кожен вектор очолюється профільним фахівцем, чия компетенція підтверджена відповідним досвідом та спеціалізацією, що

нівелює ризики, характерні для універсальної моделі нагляду».

Таблиця 1

Деталізація функціональних обов'язків фахівців технічного нагляду за векторами спеціалізації

№ п/п	Функціональний вектор технічного нагляду	Функції, що покладаються на інженера з технічного нагляду відповідно до його спеціалізації
1	Конструктивний (конструктивної безпеки та надійності)	Контроль за основними несучими та огорожувальними конструкціями, фундаментами, гідроізоляцією та вхідний контроль якості будівельної продукції
2	Інженерний (інженерних мереж та санітарно-технічних систем)	Нагляд за герметичністю трубопроводів, монтажем котельного та насосного обладнання, випробуванням систем під тиском та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог
3	Енерго-автоматичний (енергетичної ефективності та систем автоматизації)	Контроль електропостачання, систем протипожежного захисту, засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), систем «розумний дім» та пусконаладження складних алгоритмів управління

Вектор конструктивної безпеки та надійності складає фундамент запропонованої моделі. У межах цього напряму основна увага фокусується на забезпеченні геометричної незмінності та тривалої міцності несучих систем. Експертний контроль у межах конструктивного вектора дозволяє фіксувати зміни в напружено-деформованому стані каркаса після циклічних або динамічних навантажень, забезпечуючи перевірку відповідності фактичних параметрів жорсткості вузлів сполучення проектним значенням. Такий підхід гарантує безпечну експлуатацію відновленого об'єкта протягом усього розрахункового терміну служби.

Другим невід'ємним елементом є вектор інженерних мереж та санітарно-технічних систем. У сучасних промислових та цивільних об'єктах вартість та складність внутрішніх мереж часто дорівнює вартості конструктивної частини. Спеціалізація в цьому напрямі дозволяє забезпечити реальний контроль за герметичністю систем, коректністю монтажу складного насосного та теплотехнічного обладнання. Інженер цього профілю концентрується на специфічних випробуваннях під тиском, дотриманні ухилів трубопроводів та забезпеченні належної пропускної здатності мереж. Універсальний інженер технічного нагляду зазвичай звертає увагу на факт монтажу, тоді як профільний фахівець оцінює технологічну логіку системи, запобігаючи виникненню прихованих дефектів, які проявляються лише під час пікових експлуатаційних навантажень.

Особливого значення в умовах відбудови набуває вектор енергетичної ефективності та систем автоматизації. Цей напрям відповідає за складову об'єкта, яка безпосередньо впливає на його безпеку та економічну доцільність. Функціонал фахівця тут охоплює нагляд за влаштуванням електротехнічних мереж, систем пожежного захисту та засобів автоматизованого управління будівлею. Ключовим ас-

пектом діяльності є участь у комплексних пусконаладжувальних роботах та перевірка алгоритмів взаємодії різних систем. Без спеціалізованого нагляду в цій зоні виникає ризик формального підписання актів на системи, працездатність яких не була фактично перевірена через брак специфічних знань універсального інженера з технічного нагляду. Спеціалізація дозволяє гарантувати, що автоматика об'єкта спрацює коректно в екстремальних ситуаціях, а системи обліку ресурсів забезпечать задекларований рівень енергоефективності.

Окрім того, важливим організаційним доповненням до системи векторів є запровадження ролі допоміжного персоналу. Наукове обґрунтування цієї потреби базується на аналізі витрат робочого часу висококваліфікованих інженерів. Встановлено, що значна частина ресурсів витрачається на технічні операції: фотофіксацію, ведення журналів, збір сертифікатів. Передача цих функцій допоміжному персоналу дозволяє спеціалізованим інженерам зосередитися виключно на експертній діяльності та перевірці критичних вузлів. Допоміжний персонал при цьому виконує функцію неперервного моніторингу на майданчику, що нівелює проблему «фрагментарної присутності» нагляду, характерну для поточної практики будівництва.

Запропонована модель (Рисунок 1) передбачає впровадження матричної структури управління командою технічного нагляду. Зазначена модель забезпечує перехід від універсального підходу до системи профільного технічного нагляду з персоналізованою відповідальністю кожного фахівця.

Загальне управління процесом технічного нагляду здійснює головний інженер технічного нагляду, який виконує функції керівника проекту технічного нагляду. Головний інженер забезпечує координацію діяльності профільних інженерів, організовує взаємодію між учасниками будівельного процесу, аналізує результати перевірок та приймає узагальнені рішення за результатами технічного нагляду.

Головний інженер технагляду несе відповідальність за повноту охоплення перевірками всіх напрямів будівельних робіт, а також за своєчасність і коректність фіксації результатів у цифровій системі.

Рисунок 1 – Організаційно-функціональна модель координації спеціалізованого технічного нагляду

Процес нагляду за новою моделлю виглядає як послідовний ланцюг перевірок. Допоміжний персонал виконує первинну фіксацію робіт. Якщо робота належить до категорії високого ризику (наприклад, монтаж електрощитової), дані передаються спеціалізованому інженеру-енергетику. Після його підтвердження, Головний інженер технічного нагляду акцептує етап.

Такий підхід створює «систему потрібного фільтра», де помилка на одному рівні обов'язково виявляється на наступному. Особливо ефективною ця модель є при відбудові складних промислових об'єктів, де відновлення технологічних ліній вимагає специфічних знань, якими не володіє інженер загальнобудівельного профілю.

Таким чином, запропонована організаційно-технологічна модель формує багаторівневу структуру контролю. Вона базується на чіткому розподілі відповідальності за технологічними напрямками, що дозволяє уникнути професійного перевантаження персоналу та підвищити точність виявлення дефектів. Матричний підхід до формування команд технагляду дає змогу гнучко адаптувати склад групи під поточні потреби будівництва, залучаючи потрібну експертизу саме в моменти активізації відповідних робіт. Така трансформація є критично необхідною для гарантування якості відбудови інфраструктури України, перетворюючи технічний нагляд на науково обґрунтовану систему управління надійністю та безпекою.

Особливе місце в реалізації моделі функціональної спеціалізації посідає механізм взаємодії команди технічного нагляду з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ). В умовах повної цифровізації дозвільних та контрольних процедур, технічний нагляд перестає бути лише інструментом фізичного контролю на майданчику, трансформуючись у ключову ланку формування «цифрового двійника» об'єкта. Проте існуючий функціонал електронних кабінетів технагляду, орієнтований на одного користувача (підписанта), створює бар'єри для ефективної командної роботи фахівців різного профілю.

Впровадження спеціалізованих векторів контролю вимагає модернізації логіки роботи в ЄДЕССБ шляхом створення багаторівневих протоколів доступу. Запропонована модель (Рисунок 2) передбачає, що кожен профільний фахівець несе персональну відповідальність за верифікацію даних у межах своєї компетенції в системі. Це дозволяє уникнути ситуації, коли головний інженер технагляду підписує електронним підписом акти за спеціалізованими розділами (наприклад, пусконаладження систем автоматизації), не маючи можливості реально перевірити достовірність завантажених даних.

Рисунок 2 – Функціональна модель інформаційної взаємодії фахівців технічного нагляду за напрямками спеціалізації в інформаційному середовищі ЄДЕССБ

Така інтеграція спеціалізованого технічного нагляду в державну інформаційну систему забезпечує прозорість процесу відбудови для всіх стейкхолдерів. У разі виникнення дефектів під час експлуатації, архітектура даних у ЄДЕССБ дозволить чітко ідентифікувати, який саме профільний фахівець проводив перевірку конкретного вузла. Це не лише підвищує персональну відповідальність інженерів, а й створює нові стандарти якості для об'єктів критичної інфраструктури, де поєднання вузькоспеціалізованих знань із цифровими інструментами стає єдиною гарантією надійності результату.

Висновки

За результатами дослідження встановлено, що існуюча модель універсального технічного нагляду не відповідає сучасним вимогам безпеки при відбудові складних об'єктів. Обґрунтовано, що впровадження матричної моделі спеціалізації дозволяє підвищити якість контролю за рахунок концентрації вузькопрофільної експертизи на критичних технологічних етапах.

Доведено доцільність розподілу персоналу за трьома основними напрямками у поєднанні з ієрархічною структурою, де інженери нижчої спеціалізації виконують рутинні функції, а вищої спеціалізації – узагальнення та експертні заключення. Такий підхід мінімізує вплив «людського фактора» та забезпечує багаторівневу верифікацію технологічних

процесів. Практичне значення запропонованої спеціалізації полягає у створенні надійної організаційної бази для відновлення складних промислових та інфраструктурних об'єктів, де ціна технічної помилки є критичною.

Список літератури

1. Л.І. Рисухін. Довідковий посібник інженера технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури. Київ, 2018, 183 с.
2. Олійник, В., Конончук, Р., Кобельчук, О., Тугай, А., та Дубинка, О. (2025). Оптимізація будівельного процесу за допомогою цифровізації: тематичні дослідження проєктів в умовах нестабільного постачання ресурсів. *Архітектурні дослідження*, 11(1), 92-105. <https://doi.org/10.56318/as/1.2025.92>
3. Luna Alexander. Technical Supervision Frameworks: Developing Frameworks for Technical Supervision in Large-Scale Industrial Construction Projects/ ResearchGate. 2025. July. 15 p.
4. Kim, Chang-Won, Wi Sung Yoo, Junghoon Seo, Byoung gun Kim, and Hyunsu Lim. 2024. "A Roadmap for Applying Digital Technology to Improve the Efficiency of Construction Supervision in Building Projects: Focusing on Korean Cases" *Buildings* 14, no. 1: 75. <https://doi.org/10.3390/buildings14010075>
5. International Building Code 2024. Country Club Hills, IL: International Code Council, 2023. 1004 p.